

УДК 332.1
DOI: 10.5281/zenodo.17827929

КРОПИНОВА Елена Геннадиевна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Доктор географических наук, доктор экономики, доцент;
e-mail: ekropinova@kantiana.ru, kropinova3@mail.ru*

МАКСИМОВА Илзе,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Магистр; e-mail: maksimova.ilze25@mail.ru*

ШЕХОВЦЕВА Любовь Семеновна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Доктор экономических наук, доцент; e-mail: shehovcev47@mail.ru*

ЕРУСАЛКИНА Надежда Сергеевна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Аспирант; e-mail: nadya.boltova@mail.ru*

МОНДЫЧ Андрей Сергеевич,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Лаборант-исследователь; e-mail: andreyka_tm@mail.ru*

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА СФЕРЫ УСЛУГ

Аннотация. Медицинский туризм продолжает динамичное развитие. Это связано, с одной стороны, с динамичным развитием медицинских технологий и сервисов, с другой – с неравномерностью их развития как в мире в целом, так и на территории Российской Федерации. Вместе с тем до сих пор продолжают дискуссии о том, следует ли относить данный вид деятельности к туризму или к медицинским услугам, является ли получивший развитие на территории РФ лечебно-оздоровительный туризм синонимом медицинского туризма, или стоит рассматривать его как самостоятельное направление, и тогда необходима четкая проработка этого понятия, разработка «сквозной» терминологии и правовых основ. И какую роль при этом должно играть государство, насколько оно должно быть вовлечено в софинансирование реализации проектов по развитию инфраструктуры для этого направления. Объектом исследования является медицинский туризм. Предмет исследования – современное состояние медицинского туризма и перспективы его институционализации. Авторы провели обзор и анализ различных подходов к определению понятия «медицинский туризм», обозначили ключевые признаки, лежащие в основе этих опреде-

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛЕЙ, КОМПЛЕКСОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
SOCIO-ECONOMICS OF SERVICE SECTOR DESIGN AND DEVELOPMENT:
INDUSTRIES, COMPLEXES, AND ORGANIZATIONS

лений. Особое внимание уделено сравнительной характеристике организации медицинского туризма в Калининградской области РФ и на курортах, расположенных на территории государств Балтийского региона, обладающих сходными природно-климатическими условиями. Проведенное исследование позволило авторам предложить новое понятие «институциональный медицинский туризм» как перспективную форму обеспечения здоровьесбережения с целью народосбережения через оказание высококвалифицированных медицинских услуг в профильных центрах, объединенных в единую систему «профильный медицинский центр (клиника) – реабилитационный центр – санаторно-курортный комплекс, представленный лечебно-оздоровительным учреждением или курортной гостиницей».

Ключевые слова: медицинский туризм, сфера услуг, региональная экономика, экономика сферы услуг, трудовые ресурсы, территориальное развитие, Балтийский регион, Калининградская область

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25–17–20027, <https://rscf.ru/project/25–17–20027/> и гранта Правительства Калининградской области (Соглашение № 03-С/2025 от 18.04.2025). Проект выполнен в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.

Для цитирования: Кропинова, Е. Г. Институциональный медицинский туризм как перспективная форма сферы услуг / Е. Г. Кропинова, И. Максимова, Л. С. Шеховцева [и др.] // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 3. С. 51–67. DOI: 10.5281/zenodo.17827929.

Статья поступила в редакцию: 08.10.2025.

Статья принята к публикации: 02.12.2025.

UDC 332.1

DOI: 10.5281/zenodo.17827929

Elena G. KROPINOVA,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Geography, PhD (Dr. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: ekropinova@kantiana.ru, kropinova3@mail.ru

Ilze MAKSIMOVA,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

Master's student; e-mail: maksimova.ilze25@mail.ru

Lyubov S. SHEKHOVTSEVA,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: shehovcev47@mail.ru

Nadezhda S. ERUSALKINA,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
Postgraduate student; e-mail: nadya.boltova@mail.ru*

Andrey S. MONDYCH,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
laboratory research assistant; e-mail: andreyka_mm@mail.ru*

INSTITUTIONAL MEDICAL TOURISM AS A PROMISING FORM OF THE SERVICE SECTOR

Abstract. *Medical tourism continues to develop dynamically. This is due, on the one hand, to the dynamic development of medical technologies and services, and, on the other, to the uneven development of these technologies both in the world as a whole and in the Russian Federation. At the same time, discussions are still ongoing about whether this type of activity should be classified as tourism or medical services, whether medical tourism, which has developed in the territory of the Russian Federation, is synonymous with medical tourism or should it be considered as an independent direction, and then a clear elaboration of this concept, the development of “end-to-end” terminology is necessary. and the legal framework. And, what role should the state play in this, to what extent it should be involved in co-financing the implementation of infrastructure development projects for this area. The object of this study is medical tourism. The subject of the research is the current state of medical tourism and the prospects for its institutionalization. The authors conducted a review and analysis of various approaches to defining the concept and essence of medical tourism; the most common medical services within this area of tourism, and gave examples of their classifications. Special attention is paid to the comparative characteristics of the organization of medical tourism in the Kaliningrad region of the Russian Federation and the resorts located on the territory of Baltic region states with similar natural and climatic conditions. The conducted research allowed the authors to propose a new concept of “institutional medical tourism” as a promising form of health care for the purpose of saving people through the provision of highly qualified medical services in specialized centers integrated into a single system “specialized medical center (clinic) – rehabilitation center – sanatorium-resort complex, represented by a medical institution or resort hotel.*

Keywords: *medical tourism, service sector, regional economy, service sector economy, labor resources, territorial development, Baltic region, Kaliningrad region*

Acknowledgments: *The study was supported by Russian Science Foundation, project № 25–17–20027, <https://rscf.ru/en/project/25–17–20027/> and by the Government of the Kaliningrad region (Agreement № 03-C/2025 dated 18.04.2025). The project is implemented at the I.Kant Baltic Federal University.*

For citation: Kropinova, E.G., Maximova, I., Shekhovtseva, L.S., Erusalkina, N.S., & Mondych, A.S. (2025). Institutional medical tourism as a promising form of the service sector. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(3), 51–67. DOI: 10.5281/zenodo.17827929. (In Russ.).

Article History

Submitted: 8 October 2025.

Accepted: 2 December 2025.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Современное развитие туризма демонстрирует устойчивую тенденцию к расширению функционального спектра и усложнению структуры спроса на туристско-рекреационные и лечебно-оздоровительные услуги. В этой связи особое значение приобретает медицинский туризм как одно из перспективных направлений, сочетающее потребности в оздоровлении и высококачественном медицинском обслуживании с географической мобильностью населения. Медицинский туризм выступает не только как форма потребления специализированных услуг, но и как фактор, стимулирующий развитие инфраструктуры, институциональных связей и человеческого капитала на принимающих территориях. Несмотря на все возрастающую роль в региональной и национальной экономике, это понятие так и не нашло законодательного закрепления в российской правовой системе. К наиболее приближенному к медицинскому виду туризма в Законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» относится лечебно-оздоровительный туризм, определяемый, как «туризм с целью оздоровления и укрепления здоровья»¹. В ряде же зарубежных стран термин «медицинский туризм» официально применяется в программных документах [8, с. 17]. Вместе с тем это понятие как самостоятельный вид туристской деятельности начинает все больше использоваться в документах различного уровня, без конкретного толкования, что под этим понимается. Например, в Стратегии развития экспорта услуг до 2025 г. этому направлению деятельности посвящено положение № 10. Медицинские услуги,

которые «в статистике торговли услугами Центрального банка РФ представлены медицинским туризмом и медицинскими услугами и включаются в общую величину экспорта услуг по укрупненной статье «поездки»»².

Сбор точной статистики в сфере медицинского туризма затруднен, поскольку некоторые процедуры проходят в рамках отпусков или деловых поездок, а также являются инсайдерской информацией, и не всегда учитываются в официальной отчетности. Тем не менее, по оценке Международной ассоциации юристов (IBA), в 2020 году объем мирового рынка медицинского туризма составлял около 54,4 млрд долларов США. Согласно прогнозу, к 2027 году он может достичь 207,9 млрд долларов, демонстрируя ежегодный темпы роста более 20 %³.

Доля экспорта медицинских услуг в общем экспорте услуг, как правило, является низкой. Максимальные значения показывают такие страны, как Иордания – 7,6 % и Коста-Рика – 4,9 %. Заметную роль играют в экспорте услуг Турецкой Республики – 1,8 % и Венгрии – 1,6 %. В то время как в Соединенных Штатах Америки, где самый высокий объем экспорта медицинских услуг, составляют всего лишь 0,5 % суммарного экспорта услуг⁴. В Беларуси за медицинскими услугами в 2024 г. обратились 160 тыс. иностранцев из 159 стран [11]. Все эти данные подтверждают устойчивый рост трансграничной мобильности пациентов и укрепление экономической значимости отрасли.

Медицинский туризм функционирует на стыке различных отраслей: здравоохранения, транспорта, гостиничного сервиса,

- 1 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 N 2129-р (ред. от 29.05.2025) «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» // Консультант плюс (Дата обращения: 25.09.2025).
- 2 Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2019 N 1797-р (ред. от 14.03.2023) «Об утверждении Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года (вместе с “Планом мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года”)» // Консультант плюс (Дата обращения: 25.09.2025).
- 3 Grand View Research. Medical tourism market size, share & trends analysis report by country... – San Francisco: Grand View Research, 2020. – [Аналитический отчет о размере, доле и тенденциях рынка медицинского туризма по странам] [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/medical-tourism-market> (дата обращения: 17.05.2025).
- 4 Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2019 N 1797-р (ред. от 14.03.2023) «Об утверждении Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года» (вместе с “Планом мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года”)» // Консультант плюс (Дата обращения: 25.09.2025).

информационных технологий. Его развитие неразрывно связано с экономическими интересами регионов, поскольку он способствует загрузке инфраструктуры и привлечению дополнительных инвестиций.

В международной практике медицинский туризм охватывает не только поездки из стран с дефицитом медицинских услуг в ведущие клиники, но и перемещения пациентов из экономически развитых регионов в государства, где аналогичная помощь оказывается по более низкой цене. Современная модель включает не только медицинские учреждения, но и смежные отрасли: транспорт, страхование, правовое сопровождение, банковские и логистические службы. При расширенном подходе также учитываются трансграничные перемещения врачей, медицинских технологий и оборудования, а также мобильные форматы оказания специализированной помощи.

С экономической точки зрения временные выезды медицинских команд в регионы с высоким спросом на конкретные услуги представляют собой эффективную стратегию, способную сократить расходы на содержание стационарных объектов и обеспечить доступность высокотехнологичного лечения [10].

В России это направление пока не получило широкого распространения, однако постепенно развивается наряду с традиционными формами санаторно-курортного отдыха. В отличие от оздоровительного туризма, характерного для таких курортов, как Кавказские Минеральные Воды, Белокуриха или Сочи, медицинский туризм фокусируется на диагностике, лечении и реабилитации пациентов в клинических условиях, включая федеральные

и частные медицинские центры. Ранее значительная часть спроса приходилась на зарубежные поездки, но геополитические изменения стимулировали рост интереса к внутреннему медицинскому туризму [2].

Цель данного исследования – рассмотреть ключевые теоретико-методологические подходы к изучению медицинского туризма, включая анализ понятийного аппарата, научных подходов к его определению, форм классификации и факторов, влияющих на его развитие, позволяющие ввести новое понятие институциональный медицинский туризм как перспективную форму обеспечения народосбережения, заложенную в ряд государственных программы и национальных проектов.

Методология исследования

Медицинский туризм, представляет вид деятельности, в котором сосредоточены интересы здравоохранения, демографии, экономики, социологии, юриспруденции и др., то есть постоянно требует обращения к «смежному» законодательству. Поэтому при его изучении принято обращаться как к общенаучным, так и специальным методам, обусловленным специфичностью относительно отдельных отраслей экономики. В ходе исследования авторы опирались на такие методы, как синтез, типологический, логический, формально-юридический и др.

По результатам анализа доступных интернет-источников на национальных языках, характеризующих современное состояние развития курортов, была проведена сравнительная характеристика двух зарубежных курортов – Паланги (Литва)^{1, 2} и Юрмалы (Латвия)³

- 1 Objektai ir paslaugos, pritaikytos neįgaliesiems Palangoje [Объекты и услуги, адаптированные для людей с инвалидностью в Паланге] // Visit Palanga – oficialus miesto turizmo portalas. – URL: <https://www.visit-palanga.lt/informacija/objektai-ir-paslaugos-pritaikytos-neigaliesiems/>. – Яз. лит. (дата обращения: 21.05.2025).
- 2 Palangos turizmo infrastruktūra įvertinta aukščiausiais balais: kurortas lenkia nacionalinį vidurkį [Туристическая инфраструктура Паланги получила наивысшие оценки: курорт опережает национальный средний показатель] // Mūsų Palanga. – URL: <https://www.musupalanga.lt/news/3922554/palangos-turizmo-infrastruktura-ivertinta-auksciausiai-balais-kurortas-lenkia-nacionalini-vidurki>. – Яз. лит. (дата обращения: 21.05.2025).
- 3 Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats [Экологический отчет стратегической оценки воздействия на окружающую среду]. – URL: <https://www.jurmala.lv/lv/jurmalas-attistibas-strategija-2010-2030-gadam>. – Яз. лат. (дата обращения: 21.05.2025).

с курортом федерального значения Светлогорск – Отрадное^{1, 2}.

Основное исследование. Подходы к определению понятия, сущности и классификации медицинского туризма

Авторами были рассмотрены существующие подходы к определению понятия и сущности медицинского туризма. Согласно определению Глобального института Благополучия (Global Wellness Institute), оздоровительный туризм представляет собой путешествия, направленные на поддержание или улучшение личного благополучия. В отличие от медицинского туризма, ориентированного на лечение и восстановление, оздоровительный туризм фокусируется на профилактике, снижении стресса и укреплении здоровья. Несмотря на различия, эти понятия нередко смешивают, что обусловлено как терминологической неопределенностью, так и маркетинговыми интерпретациями. В результате оздоровительный туризм ошибочно воспринимают как универсальную категорию, включающую как спа-процедуры и йога-ретриты, так и хирургическое лечение. Однако между ними существуют принципиальные различия в целях и содержании услуг³.

Среди ключевых направлений данного вида туризма исследователи выделяют следующие виды медицинских услуг: хирургическое вмешательство (косметическая хирургия, ортопедическая хирургия, бариатрическая хирургия), стоматологическое лечение и лечение репродуктивной системы. Одним из факторов, способствующих росту интереса к медицинскому туризму, являются длительные очереди в системе обязательного медицинского страхования, что побуждает пациентов обращаться за платными услугами в других регионах. При этом значительная часть туристов ожидает не только эффективного лечения, но и сочетания

его с культурным досугом, природной средой и сопровождением близких [3].

К востребованным видам медицинского туризма относят эндопротезирование, кардиохирургические и стоматологические вмешательства, репродуктивные технологии и трансплантологию. В случае редких генетических заболеваний пациенты также стремятся попасть в страны, где применяются передовые методы терапии. Дополнительными компонентами лечения все чаще становятся психотерапия, восстановительные процедуры, а также индивидуальные программы сопровождения [18].

Международная аккредитация медицинских учреждений выступает значимым фактором в развитии медицинского туризма, обеспечивая доверие пациентов за счет соответствия глобальным стандартам качества. Как подчеркивает П. А. Герасимов, ключевую роль в этой сфере играет организация Объединенная Международная комиссия (Joint Commission International – JCI), осуществляющая оценку клиник за пределами США [5, с. 221].

В более широком контексте медицинский туризм может рассматриваться как форма экономической деятельности, объединяющая медицину и туризм и направленная на поддержание и восстановление здоровья.

Понятие медицинского туризма в научной и практической литературе формировалось под влиянием международного опыта, где выделяют три взаимосвязанные категории: медицинский туризм (medical tourism), велнесс-туризм (wellness tourism) и объединяющее их направление – лечебно-оздоровительный туризм (health tourism) [7, с. 10–12; 4, с. 51–51].

Результаты исследования и дискуссия

Как показывает анализ научных и практических источников, на сегодняшний день

- 1 Государственная программа Калининградской области «Развитие туризма» // Официальный портал Правительства Калининградской области. – URL: <https://gov39.ru/working/ekonomy/> (дата обращения: 20.05.2025).
- 2 Информационно-туристический центр Светлогорска. Пешеходные оздоровительные маршруты. – URL: <https://www.svetlogorsk-tourism.ru/ru/service/structure/marshrut/> (дата обращения: 20.05.2025).
- 3 Global Wellness Institute. What is Wellness Tourism? [Что такое велнесс-туризм?] [Электронный ресурс]. – URL: <https://globalwellnessinstitute.org/what-is-wellness/what-is-wellness-tourism/> (дата обращения: 15.05.2025).

в мировой научной литературе отсутствует единое общепринятое определение понятия «медицинский туризм». Разные государства по-разному фиксируют статус пациентов и цели их поездок, что порождает методологические расхождения. В ответ на это, как показано выше, в научной литературе предпринимались многочисленные попытки систематизации подходов, отражающих разнообразие трактовок. Авторами было проведено обобщение ключевых определений и их признаков. Результаты представлены в таблицах № 1 и № 2.

Считаем наиболее удачным определение, предложенное Глобальным институтом Благополучия и определяющего медицинский

туризм как разновидность туристской деятельности, целью которой является получение квалифицированной медицинской помощи за пределами постоянного места жительства, чаще всего в другой стране или регионе¹ [13]. Согласно этому определению, он включает организацию лечения, сопровождение пациента, оформление необходимых документов, трансфер и проживание, а также может сочетаться с элементами отдыха².

Обобщение представленных выше определений позволяет выделить ряд ключевых признаков, лежащих в основе понятия «медицинский туризм». Эти признаки характеризуют как содержание оказываемых услуг, так

Табл. 1. Определения и ключевые признаки медицинского туризма

Table 1. Definitions and key features of medical tourism

Автор	Определение	Ключевые признаки
Global Wellness Institute ³	Медицинский туризм направлен на лечение заболеваний, травм и предотвращение ухудшения состояния, предлагая услуги, которые могут быть более доступными или уникальными в других странах.	<ul style="list-style-type: none"> • лечение заболеваний и травм; • доступность и уникальность процедур; • включает хирургические и терапевтические вмешательства.
Васильева С. О., Селескерова Е. Ф. [12]	Вид туризма, целью которого является получение специализированной помощи (диагностика, лечение, реабилитация) вне места постоянного проживания.	<ul style="list-style-type: none"> • специализированные медуслуги; • географическая мобильность; • лечение и реабилитация.
Герасимов П. А. [5]	Медицинский туризм охватывает плановые и сложные процедуры, сочетается с отдыхом и включает перемещение пациентов, инфраструктуру и кадров.	<ul style="list-style-type: none"> • широкий спектр услуг; • сочетание лечения и отдыха; • страхование, логистика, миграция персонала.
Букман М. и Букман К. [4; 12]	Туристская деятельность, направленная на получение медпомощи с использованием туристического сервиса; объединяет клинический и курортный туризм.	<ul style="list-style-type: none"> • клиническое и курортное лечение; • туристический сервис; • трансграничность.
Щекин Г. Ю. [16]	В узком смысле – лечение и отдых до 1 года за рубежом; в широком – экономическая деятельность, объединяющая медицину и туризм.	<ul style="list-style-type: none"> • лечение + отдых; • срок до 1 года; • экономический характер.
Ассоциация медицинского туризма России [12]	Медицинский туризм способствует конкуренции и улучшению качества в здравоохранении.	<ul style="list-style-type: none"> • международное сотрудничество; • повышение качества; • экономическая составляющая.
Наводничий Р. М. [12]	Получение медуслуг за границей с возможностью совмещения с отдыхом.	<ul style="list-style-type: none"> • зарубежное лечение; • высокая квалификация; • диагностическое и операционное направления.
McKinsey & Company [19]	Поездка за рубеж исключительно с целью получения медпомощи. Исключаются велнес, экстренные случаи, помощь экспатам.	<ul style="list-style-type: none"> • главная цель – лечение; • исключение wellness и экстренных случаев; • трансграничность.

Составлено авторами.

1 Global Wellness Institute. What is Wellness Tourism? [Что такое велнес-туризм?] [Электронный ресурс]. – URL: <https://globalwellnessinstitute.org/what-is-wellness/what-is-wellness-tourism/> (дата обращения: 15.05.2025).

2 Там же.

3 Там же.

и организационно-пространственные, экономические и институциональные аспекты. В табл. 2 представлены основные характеристики, повторяющиеся в большинстве трактовок, и авторы, акцентирующие внимание на каждом из признаков.

Для уточнения структуры понятийного поля медицинского туризма в табл. 3 и 4 обобщены ключевые признаки, встречающиеся в анализируемых определениях, а также отличительные черты.

Табл. 2. Определения и ключевые признаки лечебно-оздоровительного туризма

Table 2. Definitions and key features of health and wellness tourism

Автор	Определение	Ключевые признаки
Global Wellness Institute ¹	Оздоровительный туризм (wellness tourism) – это путешествия, направленные на поддержание или улучшение общего благополучия, без медицинского вмешательства.	<ul style="list-style-type: none"> • сохранение благополучия; • профилактика, снижение стресса; • здоровый образ жизни; • не включает лечение.
Ветитнев А. М., Дзюбина А. В., Торгашева А. А. [4]	Туризм, включающий медицинское и курортное оздоровление, финансируемый частными, корпоративными и госпрограммами.	<ul style="list-style-type: none"> • совмещение клиники и курорта; • комплекс услуг: лечение, профилактика, реабилитация; • разные источники финансирования; • наличие ресурсов (природных, кадровых, инфраструктурных).
Федякин А. А. [12]	Лечебно-оздоровительный туризм направлен на восстановление здоровья ослабленных людей.	<ul style="list-style-type: none"> • фокус на больных; • восстановление функций организма; • наличие природных и кадровых ресурсов.
Набедрик В. А. [7]	Туризм с целью обследования, лечения и реабилитации вне места проживания, в специализированных локациях.	<ul style="list-style-type: none"> • поездка за пределы проживания; • диагностика, лечение, профилактика; • наличие инфраструктуры и персонала.

Составлено авторами.

Табл. 3. Ключевые признаки медицинского туризма

Table 3. Key features of medical tourism

Ключевые признаки	Авторы, выделяющие данный признак
Перемещение пациентов за пределы их постоянного места проживания (международный или внутренний медицинский туризм)	Васильева С. О., Селескерова Е. Ф., Герасимов П. А., Букман М., Букман К., Щекин Г. Ю., Наводничий Р. М., Ветитнев А. М., Дзюбина А. В., Торгашева А. А., Набедрик В. А. [12, 4, 7]
Основная цель поездки – получение медицинской помощи (диагностика, лечение, реабилитация, профилактика заболеваний)	Global Wellness Institute ² , Васильева С. О., Селескерова Е. Ф., Герасимов П. А., Букман М., Букман К., Наводничий Р. М., Ветитнев А. М., Дзюбина А. В., Торгашева А. А., Набедрик В. А., Федякин А. А. [12, 5, 4],
Медицинские услуги оказываются в специализированных учреждениях, обладающих необходимыми материальными, кадровыми и природными ресурсами	Герасимов П. А., Васильева С. О., Селескерова Е. Ф., Букман М., Букман К., Ветитнев А. М., Дзюбина А. В., Торгашева А. А., Набедрик В. А., Федякин А. А., [5, 12, 4, 7].
Медицинский туризм включает широкий спектр услуг (профилактика, диагностика, лечение, реабилитация, хирургия)	Global Wellness Institute ³ , Герасимов П. А., Васильева С. О., Селескерова Е. Ф., Ветитнев А. М., Дзюбина А. В., Торгашева А. А., Наводничий Р. М. [5, 12, 4].
Экономическая составляющая медицинского туризма (развитие международного сотрудничества, конкуренция, страхование, финансирование через личные, корпоративные и государственные программы)	Ветитнев А. М., Дзюбина А. В., Торгашева А. А., Ассоциация медицинского туризма России, Герасимов П. А. [4, 12, 5].

Составлено авторами.

1 Global Wellness Institute. What is Wellness Tourism? [Что такое велнес-туризм?] [Электронный ресурс]. – URL: <https://globalwellnessinstitute.org/what-is-wellness/what-is-wellness-tourism/> (дата обращения: 15.05.2025).

2 Там же.

3 Там же.

Табл. 4. Отличительные черты и трактовки медицинского туризма в научной литературе

Table 4. Distinctive features and interpretations of medical tourism in scientific literature

Отличительные черты	Авторы, выделяющие данный признак
Разделение на клинический и курортно-оздоровительный медицинский туризм	Букман М., Букман К., Ветитнев А. М., Дзюбина А. В., Торгашева А. А. [12, 4].
Совмещение лечения с отдыхом и туристическим сервисом	Герасимов П. А., Букман М., Букман К., Наводничий Р. М., Щекин Г. Ю. [5, 12].
Ограниченность срока пребывания (до одного года)	Щекин Г. Ю. [16].
Стремление к более доступному, качественному или уникальному лечению в других странах	Global Wellness Institute ¹ .
Включает не только медицинские услуги, но и страхование, юридическое сопровождение, транспортные и коммуникационные услуги	Герасимов П. А. [5].
Развитие международного сотрудничества в сфере здравоохранения	Ассоциация медицинского туризма России ² .
Исключение экстренных медицинских случаев, велнес-туризма и обращения экспатов за медицинской помощью в стране проживания	McKinsey & Company [18].
Финансирование за счет личных, корпоративных средств, а также программ медицинского страхования и государственных целевых программ	Ветитнев А. М., Дзюбина А. В., Торгашева А. А. [4]
Требует наличия развитой инфраструктуры и кадровых ресурсов	Ветитнев А. М., Дзюбина А. В., Торгашева А. А., Набедрик В. А., Федякин А. А. [4, 12, 7]

Составлено авторами.

Классификация медицинского туризма составляет деление по различным критериям. Основываясь на доступную информацию, деление классификаций может происходить по: цели поездки (диагностический, лечебный, реабилитационный и т.д.), по географическому признаку (внутренний, въездной, выездной), по типу медицинских услуг (клинический, курортно-оздоровительный), а также по способу финансирования (частный, государственный, страховой) [21].

Изначально медицинский туризм можно разделить на две основные категории: международный медицинский туризм и внутренний медицинский туризм, а они, в свою очередь, делятся на три группы – въездной и выездной, внутренний [1; 13].

По целям поездки достаточно часто используется классификация, основанная на основной цели поездки: диагностический туризм с целью

проведения планового лечения, реабилитационный и оздоровительный [3; 13].

Медицинский туризм также включает поездки, связанные с проведением планового лечения, которое может включать как терапевтические методики, так и хирургические вмешательства. Его основная цель – применение современных медицинских технологий для лечения уже диагностированного заболевания. Многие пациенты выбирают зарубежные клиники благодаря высокому уровню медицинского обслуживания, доступу к инновационным методам лечения и квалифицированному персоналу [9].

Реабилитационный медицинский туризм направлен на восстановление утраченных функций организма, возникших в результате травм, инсультов, параличей и других патологических состояний. В его рамках пациенты проходят специализированные восстановительные

1 Global Wellness Institute. What is Wellness Tourism? [Что такое велнес-туризм?] [Электронный ресурс]. – URL: <https://globalwellnessinstitute.org/what-is-wellness/what-is-wellness-tourism/> (дата обращения: 15.05.2025).

2 Ассоциация медицинского туризма России: официальный сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <https://medical-russia.ru/> (дата обращения: 15.09.2025).

программы, включающие физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж, водные процедуры и другие методы, способствующие улучшению состояния здоровья и повышению качества жизни.

Оздоровительный туризм ориентирован на людей, которые не имеют серьезных заболеваний, но стремятся укрепить здоровье, улучшить общее самочувствие и внешний вид. Это направление включает широкий спектр услуг: санаторно-курортное лечение, пластическую хирургию, стоматологическую помощь, бариатрические операции, косметические процедуры и другие методы, направленные на повышение физического и эстетического благополучия [20].

Некоторые авторы выделяют методы оздоровления, которые существенно отличаются от классических медицинских подходов. В их основе лежат принципы, характерные для древних оздоровительных систем и философских учений, сформировавшихся в различных культурах (например, такие как буддийские техники исцеления, занятия йогой, аюрведические методики, тибетская медицина и другие направления, основанные на гармонизации тела и разума) [20].

Один из ключевых подходов к классификации медицинского туризма основывается на характере предоставляемых медицинских услуг. В соответствии с этим критерием выделяют следующие основные виды: пластическая и реконструктивная хирургия, стоматологическая помощь (в том числе восстановительная и эстетическая), сердечно-сосудистые вмешательства (включая ангиопластику, аортокоронарное шунтирование и трансплантацию), ортопедические операции (на суставах, позвоночнике, в рамках спортивной медицины), онкологическое

лечение (в том числе с использованием экспериментальных методик), репродуктивные технологии (включая ЭКО и услуги в сфере женского здоровья), а также бариатрическая хирургия (например, установка желудочных бандажей и гастрешунтирование). Отдельно выделяются профилактические направления, включающие диагностические процедуры, комплексные обследования и получение второго мнения. Этот вид туризма относят к профилактическому медицинскому туризму, и он тесно связан с концепцией проактивного управления здоровьем. Путешественники этой категории могут обращаться за плановыми медицинскими осмотрами, диагностическими тестами или альтернативными методами лечения, чтобы предотвратить возможные проблемы со здоровьем¹.

Подобная классификация отражает высокий уровень специализации данной сферы и ее гибкость в ответ на растущий трансграничный спрос. Так, по данным портала *Patients Beyond Borders*, именно эти направления формируют наибольший международный интерес среди медицинских туристов, способствуя не только развитию профильной инфраструктуры, но и выстраиванию новых экономических моделей в здравоохранении². Еще один из видов, относящихся к данной категории, – косметический туризм, представляющий собой поездки за границу с целью проведения эстетических операций, – набирает все большую популярность. Согласно данным Американского общества пластических хирургов (ASPS), основную часть пациентов составляют женщины в возрасте от 40 до 54 лет. На долю этой возрастной группы приходится 45 % всех липосакций, 49 % абдоминопластик и 43 % операций по подтяжке груди, что подтверждает высокий спрос на

1 Health tourism: Exploring the industry, types, and top destinations [Оздоровительный туризм: анализ отрасли, виды и популярные направления] // Global Healthcare Accreditation [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.globalhealthcareaccreditation.com/news/health-tourism-exploring-the-industry-types-and-top-destinations> (дата обращения: 17.05.2025).

2 Patients Beyond Borders. Media Room [Пресс-центр Patients Beyond Borders] [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.patientsbeyondborders.com/media> (дата обращения: 17.05.2025).

данные виды вмешательств среди пациентов среднего возраста¹. Популярные направления активно продвигают пакеты «все включено», предлагая недорогие поездки для проведения косметических операций, которые, как правило, не покрываются страховкой. Однако осложнения, такие как инфекции или необходимость повторных операций из-за неудовлетворительных результатов, могут значительно увеличить общие расходы [22].

Онкотуризм становится выбором для людей, ищущих альтернативные подходы или доступ к более качественной медицинской помощи. Пациенты, отправляющиеся за границу для лечения онкологических заболеваний, находятся в особенно уязвимом положении, так как страх перед диагнозом может побуждать их прибегать к потенциально рискованным методам или экспериментальным процедурам. Нередко используемые за рубежом способы лечения не обладают доказанной эффективностью, что подвергает онкотуристов опасности, связанной с осложнениями, такими как кровотечение или инфекция, а также риском отложить или отказаться от одобренных и проверенных методов лечения на родине².

Трансплантационный туризм остается одной из самых спорных тем в сфере медицинского туризма. Пациенты, отправляющиеся за границу, могут получить донорские органы и пройти операцию по пересадке быстрее

и дешевле, чем в своей стране. В большинстве государств такой вид туризма строго запрещен³.

Исследования показывают, что существует специализация стран по профилю медицинских услуг. Так, государства Центральной и Южной Америки известны в области косметической хирургии и стоматологии, в то время как страны Юго-Восточной Азии лидируют в ортопедии и кардиохирургии⁴. Во многих случаях пациенты стремятся совмещать лечение с отдыхом, выбирая страны с благоприятным климатом и туристской привлекательностью. Восточная Азия и Латинская Америка остаются наиболее востребованными регионами, обеспечивающими сочетание медицинского сервиса с рекреационным потенциалом⁵. В Индии пациенты из небольших городов посещают Дели или Мумбаи для специализированной помощи⁶. По данным российской Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг, наиболее востребованные направления медтуризма в России – это лечение онкологических заболеваний [14]. Развитие цифровизации способствует формированию новых направлений сервисной экономики услуг медицинского туризма [15].

Основными центрами притяжения для пациентов в России являются Москва и Санкт-Петербург, а также Казань, Воронеж,

- 1 American Society of Plastic Surgeons (ASPS). Plastic Surgery Statistics Report 2023. – [Статистический отчет по пластической хирургии за 2023 год] [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.plasticsurgery.org/documents/news/statistics/2023/plastic-surgery-statistics-report-2023.pdf> (дата обращения: 17.05.2025).
- 2 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Medical tourism // CDC Yellow Book – Health Care Abroad. – [Медицинский туризм // Желтая книга CDC–Медицинская помощь за рубежом] [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/health-care-abroad/medical-tourism.html> (дата обращения: 18.05.2025).
- 3 The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism [Стамбульская декларация о торговле органами и трансплантационном туризме] [Электронный ресурс] // Transplantation. – 2019. – Vol. 103, № 2. – P. 218–220. – URL: https://journals.lww.com/transplantjournal/fulltext/2019/02000/the_declaration_of_istanbul_on_organ_trafficking.3.aspx (дата обращения: 18.05.2025).
- 4 Grand View Research. Medical tourism market size, share & trends analysis report by country... – San Francisco: Grand View Research, 2020. – [Аналитический отчет о размере, доле и тенденциях рынка медицинского туризма по странам] [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/medical-tourism-market> (дата обращения: 17.05.2025).
- 5 Там же.
- 6 CureSure Medico. Best medical tourism destinations in India [Лучшие направления медицинского туризма в Индии] [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.curesuremedico.com/blog/best-medical-tourism-destinations-in-india> (дата обращения: 17.05.2025).

Уфа, Самара и Нижний Новгород. Это обусловлено концентрацией в этих городах высокотехнологичных медицинских учреждений и специалистов. Логично, что граждане стремятся получить максимально качественные услуги, поэтому отдают предпочтение крупным медицинским центрам. Создание в вышеобозначенных регионах федеральных специализированных центров способствует развитию внутреннего медицинского туризма [12; 17].

Калининградская область все чаще рассматривается как один из перспективных направлений медицинского туризма. Однако в силу его расположения в природно-климатических условиях, отличных от территорий концентрации классических российских курортов, а также особенности расположения на побережье Балтийского моря наряду с изучением внутрироссийского опыта авторами был проведен сравнительный анализ двух зарубежных прибалтийских курортов, расположенных в сходных природно-климатических условиях с российским курортом федерального значения Светлогорск – Отрадное.

Сравнительный анализ Юрмалы (Латвия), Паланги (Литва) и Светлогорска – Отрадного позволяет выделить как общие закономерности, так и институциональные различия в подходах к развитию курортных территорий (табл. 5). Общим для всех трех случаев является наличие природно-климатического потенциала, развитой реабилитационной инфраструктуры, усилий по благоустройству и адаптации среды к потребностям медицинского и оздоровительного туризма. Однако различия проявляются в степени правовой институционализации: если в Латвии и Литве действуют четкие механизмы, нацеленные прежде всего на государственное регулирование данной сферы путем жесткой сертификации и курортного регулирования, то в России акцент сделан в настоящее время прежде всего на государственные программы развития (в первую очередь путем субсидирования перспективных проектов и стимулирования инвестиционной деятельности в сфере туризма и рекреации, поддержку привлечения высококвалифицированных медицинских кадров), также на поддержку развития этой сферы на муниципальном уровне.

Табл. 5. Сравнительная характеристика курортных территорий Юрмалы, Паланги и Светлогорска (Отрадного) в контексте развития медицинского туризма

Table 5. Comparative characteristics of the resort areas of Jurmala, Palanga and Svetlogorsk-Otradny in the context of the development of medical tourism

Критерий	Юрмала	Паланга	Светлогорск – Отрадное
Статус территории	Официальный курорт нац. значения Латвии	Официальный курорт Литвы (гос. значения)	Курорт федерального значения
Основной профиль	Медицинский туризм, санатории, SPA	Медицинский и рекреационный туризм	Санаторно-курортный, медицинский и семейный туризм
Институциональное регулирование	Двойной механизм: муниципальный и национальный	Централизованное нац. регулирование + туризм на местном уровне	Вертикальная модель: федеральный статус + региональное субсидирование
Налоговое регулирование	Курортный сбор на въезд и проживание	Курортный сбор за размещение	Туристический налог
Инфраструктура	Аквапарки, реабилитационные центры, пляжи	Пляжи, санатории, вело- и экотропы	Санатории, оздоровительные маршруты, музеи
Доступность	Железная дорога, аэропорт Рига	Аэропорт Паланга, ж/д Клайпеда	Аэропорт Храброво; ЖД; автотранспорт
Средняя продолжительность пребывания	5–6 дней	~2,5 ночей	4 дня (познавательный туризм), 7 дней (оздоровит. туризм)
Сезонность	Высокий летний сезон, частичная круглогодичность	Активен летний сезон и межсезонье	60–65 % потока летом, развиваются меры круглогодичной загрузки

Составлено авторами по источникам, обозначенным в разделе «Методика».

Полагаем, что на основе существующих видов медицинского туризма можно ввести новую форму медицинского туризма – институциональный медицинский туризм, направленный на использование существующих крупных медицинских центров, таких как федеральные медицинские учреждения России, в качестве основного элемента инфраструктуры для оказания медицинских услуг иностранным пациентам (в случае с международной формой), а также гражданам, прибывающим из других регионов страны (в рамках внутренней формы). Этот вид медицинского туризма ориентирован на создание партнерств с ведущими государственными и частными медицинскими учреждениями, обеспечивающими доступ к высококачественным медицинским услугам. Основной акцент делается на интеграцию ресурсов крупных медицинских центров в рамках национальной системы здравоохранения с целью обеспечения широкого спектра медицинских процедур, включая высокотехнологичные и специализированные. Важно, чтобы была обеспечена цепочка «клиника (где непосредственно проводятся процедуры) – реабилитационный центр (где пациента “ставят на ноги” под наблюдением профильных врачей, а также реабилитологов) – санаторий (для второго и возможного последующего этапов реабилитации)». Это позволит не только улучшить доступ к медицинским услугам для иногородних (в том числе, иностранных) пациентов, но и стимулировать развитие инфраструктуры здравоохранения на локальном и региональном уровнях. Примерами учреждений, способных стать опорной инфраструктурой для институционального медицинского туризма, выступают федеральные медицинские организации, такие как Федеральные государственные бюджетные научные учреждения (ФГБНУ) как научно-медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии им. Н. Н. Блохина, НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского, Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского, а также многие другие российские ФГБУ, обладающие высоким уровнем технического оснащения и квалифицированных кадров.

Новый подход в классификации медицинского туризма – выделение в качестве перспективного подвида институционального медицинского туризма, ориентированного на использование крупных федеральных медицинских центров для предоставления медицинских услуг иностранным пациентам, – предполагает развитие партнерств между государственными и частными медицинскими учреждениями и интеграцию ресурсов крупных медицинских центров в систему здравоохранения. Такая модель будет способствовать улучшению доступа к медицинским услугам как иностранных, так и иногородних пациентов и будет стимулировать развитие инфраструктуры здравоохранения на локальном и региональном уровнях.

В Калининградской области РФ новый, закладываемый курорт – «Белая дюна», создаваемый в рамках национального проекта «Пять морей и озеро Байкал», – может стать одним из перспективных центров выше обозначенной формы медицинского туризма – институциональной. Этому способствует институциональный подход, основанный на частно-государственном партнерстве и программно-целевом методе планирования и управления территорией. Однако для успешного внедрения и функционирования данного направления необходимо соблюдение ряда условий, основные из которых были сгруппированы авторами в таблицу (табл. 6).

Выводы

Формирование устойчивой модели медицинского туризма в России должно опираться не только на внутренние резервы, но и на обобщение успешного зарубежного опыта. Анализ успешных российских и зарубежных практик показал, что ключевым условием успешного функционирования курортной инфраструктуры выступает институциональная интеграция туризма и здравоохранения на региональном и муниципальном уровне, а также наличие четких правовых оснований для придания территориям специального курортного статуса. Этот опыт может быть учтен также при разработке

Табл. 6. Факторы устойчивого развития институционального медицинского туризма и их реализация

Table 6. Factors of sustainable development of institutional medical tourism and their implementation

Условие	Механизмы реализации	Эффект для территории
Наличие природных лечебных ресурсов (минеральные воды, грязи, благоприятный климат)	Создание санаторно-курортной инфраструктуры, сертификация природных факторов, присвоение статуса курортной территории	Рост туристического потока, диверсификация занятости, продление туристического сезона
Географическая доступность и транспортная связность	Развитие транспортной логистики, создание трансферных маршрутов, включение в региональные туристические кластеры	Повышение транспортной и инвестиционной привлекательности
Поддержка со стороны федеральных органов власти	Использование механизма национальных проектов	Создание круглогодичных курортов в рамках реализации нацпроекта «Пять морей и озеро Байкал»
Поддержка со стороны местной и региональной власти	Принятие программ развития медицинского туризма, субсидирование инфраструктурных проектов, участие в госпрограммах и инициативах	Улучшение инвестиционного климата, привлечение внебюджетных ресурсов
Квалифицированный персонал и сервис	Подготовка кадров в сфере медицины и гостеприимства, обучение иностранным языкам и основам клиентского сервиса	Повышение качества предоставляемых услуг и удовлетворенности пациентов
Совмещение лечения и рекреации	Разработка интегрированных турпродуктов: лечение + отдых, экотуризм, культурно-исторические маршруты	Увеличение продолжительности пребывания туристов, рост доходов от смежных услуг
Цифровизация и маркетинг	Онлайн-бронирование, продвижение на международных платформах, участие в выставках и рейтингах, создание региональных брендов	Повышение узнаваемости территории, рост доверия со стороны иностранных пациентов
Институциональное партнерство	Создание профильных кластеров, соглашения между медицинскими учреждениями, курортными гостиницами, туристическими агентствами, транспортными компаниями (прежде всего авиаперевозчиками) и администрацией	Снижение транзакционных издержек, устойчивое взаимодействие с бизнесом и некоммерческими организациями
Упрощенные визовые и юридические процедуры	Разработка механизмов медицинского визового обслуживания, консультирование иностранных граждан	Повышение международной конкурентоспособности и уровня правовой защиты медицинских туристов

Составлено авторами по источникам: [1, 6, 10].

моделей развития территорий РФ, обладающих благоприятными природно-климатическими условиями для развития медицинского туризма и природными лечебными богатствами, но не включенных в целевые программы или лишенных механизма присвоения официального статуса оздоровительной территории, поэтому находящихся в менее благоприятном положении.

В этой связи необходимым шагом представляется разработка государственных программ по развитию медицинского туризма с опорой на существующую инфраструктуру и климатические преимущества. В российских условиях это может быть реализовано через создание как крупных, так и локальных туристско-медицинских кластеров, развитие кадрового

потенциала в сфере сервиса и здравоохранения, а также запуск цифровых платформ, агрегирующих услуги и маршруты. Интеграция таких механизмов позволит приблизить модели развития малых курортных городов России к лучшим мировым практикам, адаптировав их к местной социальной, экономической и институциональной специфике.

Медицинский туризм может превратиться из узкоспециализированного сегмента в объединяющую составляющую региональных экономик, способный формировать устойчивый внутренний спрос, привлекать частные инвестиции и усиливать связность территорий через развитие логистики, инфраструктуры и человеческого капитала.

Список источников

1. Агаева С. И. (2021). Сущность, экономическая роль и виды медицинского туризма / С. И. Агаева // Вестник науки. – Т. 2. – № 3(36). – С. 69–72.
2. Агаларова Л. С. (2023). Проблемы развития лечебно-оздоровительного туризма в современных условиях / Л. С. Агаларова, Т. П. Розанова, Р. Ю. Стыцюк [и др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – Т. 31. – № 1. – С. 44–50. DOI: 10.32687/0869-866X-2023-31-1-44-50.
3. Ананченкова П. И. (2022). Мотивация и потребительские предпочтения в медицинском туризме / П. И. Ананченкова, М. М. Шегай // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – Т. 30. – № 6. – С. 1236–1239.
4. Ветитнев А. М. (2012). Лечебно-оздоровительный туризм: вопросы терминологии и типологии / А. М. Ветитнев, А. В. Дзюбина, А. А. Торгашева // Вестник СГУТиКД. – № 2(20). – С. 50–56.
5. Герасимов П. А. (2013). Особенности поставки и потребления медицинских услуг в современных международных экономических отношениях / П. А. Герасимов // Российское предпринимательство. – № 22(244). – С. 215–219.
6. Грудцын Н. А. (2023). Формирование медико-туристических кластеров в территориальной структуре сферы здоровьесбережения: вопросы методологии и методики / Н. А. Грудцын, А. И. Чистобаев // Географический вестник. – № 4(67). – С. 172–182. DOI: 10.17072/2079-7877-2023-4-172-182.
7. Кольцова А. А. (2015). Природные рекреационные ресурсы лечебно-оздоровительного туризма: геоэкологический анализ использования в Хабаровском крае: дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.36 / А. А. Кольцова // Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск. – 158 с.
8. Кропинова Е. Г. (2024). Организационно-правовые подходы к выделению видов туризма с целью удовлетворения общественных потребностей / Е. Г. Кропинова, Т. К. Примак, А. Ю. Анохин // Сервис в России и за рубежом. – Т. 18. – № 4(113). – С. 14–25. DOI: 10.5281/zenodo.14506432.
9. Малышев А. В. (2023). Инструменты развития региональных программ медицинского туризма: международный опыт / А. В. Малышев, Е. Ю. Агапова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – Т. 31. – № 2. – С. 420–423.
10. Петрова Г. Д. (2023). Инструменты развития региональных программ медицинского туризма: международный опыт / Г. Д. Петрова, Е. В. Чернышев, Е. С. Дьячек // Здоровье мегаполиса. – Т. 4(2). – С. 89–100. DOI: 10.47619/2713-2617.zm.2023.v.4i2;89–100.
11. Петрова Г. Д. (2025). Медицинский туризм и экспорт медицинских услуг: Дайджест январь – июнь 2025 / Г. Д. Петрова, Е. В. Чернышев. – Москва: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2025. 95 с.
12. Савельева. (2020). Медицинский туризм: вопросы терминологии / Н. А. Савельева, Р. В. Колесников, Т. В. Шмелева // Вестник Евразийской науки. – Т. 12. – № 2.
13. Синьтун В. (2022). Анализ развития регионального медицинского туризма в России / В. Синьтун // Вестник Алтайской академии экономики и права. – № 5(1). С. 107–113. DOI 10.17513/vaael.2183.
14. Сорокин О. О. (2024). Анализ и перспективы развития медицинского туризма в России / О. О. Сорокин, А. И. Тихонов // Естественно-гуманитарные исследования. – № 5(55). – С. 340–344.
15. Тарасенко Е. В. Формирование новых направлений сервисной экономики на основе цифровых решений в индустрии гостеприимства и специализированных видах туризма на примере медицинского / Е. В. Тарасенко // Сервис в России и за рубежом. – № 19(1). С. – 14–29. DOI: 10.5281/zenodo.17130418.
16. Щекин Г. Ю. (2013). Концептуализация феномена медицинского туризма в социологии медицины дис. ... д-ра социол. наук: 14.02.05 / Г. Ю. Щекин // Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград. 309 с.

17. Chistobaev, A. I., Grudtsyn, N. A., Semenova, Z. A., Kulakovskiy, E. S. (2024). Development trends and territorial organization of the medical tourism market in Russia. *Гласник Српског географског друштва*, 104(2), 357–374. DOI: 10.2298/GSGD2402357C.
18. HOPE (2015). European Hospital and Healthcare Federation. Medical Tourism, Brussels, 28.
19. Hopkins, L., Labonté, R., Runnels, V., Packer, C. (2010). Medical tourism today: what is the state of existing knowledge? *PubMed*, 31(2), 185–98. DOI: 10.1057/jphp.2010.10.
20. Kaushik, D., Rustagi, A. (2020). Medical tourism: a global industry. *Journal of Statistics and Management Systems*, 23(7), 1241–1249. DOI: 10.1080/09720510.2020.1799581.
21. Turski, I., Mashika, H., Tkachenko, T., Khmara, M., Komarnitskiy, I., Oliynyk, M. (2021). Medical tourism: analysis of the state of international tourism and prospects for domestic development. *Universal Journal of Public Health*, 9(2), 27–34. DOI: 10.13189/ujph.2021.090201.
22. Venditto, C., Gallagher, M., Hettinger, P. and others. (2021). Complications of cosmetic surgery tourism: case series and cost analysis. *Aesthetic Surgery Journal*, 41(5), 627–634. DOI: 10.1093/asj/sjaa092.

References

1. Agayeva, S. I. (2021). Suschnost', ekonomicheskaya rol' i vidy meditsinskogo turizma [Essence, economic role and types of medical tourism]. *Vestnik nauki [Science Bulletin]*, 2(3), 69–72. (In Russ.).
2. Agalarova, L. S., Rozanova, T. P., Stytsyuk, R. Yu., Tavakov, A. A. (2023). Problemy razvitiya lechenno-ozdorovitel'nogo turizma v sovremennykh usloviyakh [Problems of development of medical and health tourism in modern conditions]. *Problemy sotsial'noj gigieny, zdravookhraneniya i istorii meditsiny [Problems of social hygiene, public health and the history of medicine]*, 31(1), 44–50. DOI: 10.32687/0869-866X-2023-31-1-44-50. (In Russ.).
3. Ananchenkova, P. I., Shegaj, M. M. (2022). Motivatsiya i potrebitel'skie predpochteniya v meditsinskom turizme [Motivation and consumer preferences in medical tourism]. *Problemy sotsial'noj gigieny, zdravookhraneniya i istorii meditsiny [Problems of social hygiene, public health and the history of medicine]*, 30(6), 1236–1239. (In Russ.).
4. Vetitnev, A. M., Dzyubina, A. V., Torgasheva, A. A. (2012). Lechenno-ozdorovitel'nyy turizm: voprosy terminologii i tipologii [Medical and health tourism: issues of terminology and typology]. *Vestnik SGUTiKD [Bulletin of SGUTiKD]*, 2(20), 50–56. (In Russ.).
5. Gerasimov, P. A. (2013). Osobennosti postavki i potrebleniya meditsinskikh uslug v sovremennykh mezhdunarodnykh ehkonomicheskikh otnosheniyakh [Features of the supply and consumption of medical services in modern international economic relations]. *Rossiyskoe predprinimatel'stvo [Russian entrepreneurship]*, 22(244), 215–219. (In Russ.).
6. Grudtsyn, N. A., Chistobaev, A. I. (2023). Formirovanie mediko-turisticheskikh klasterov v territorial'noj strukture sfery zdorov'esberezheniya: voprosy metodologii i metodiki [Formation of medical tourism clusters in the territorial structure of the health protection sphere: issues of methodology and techniques]. *Geograficheskij vestnik [Geographical Bulletin]*, 4(67), 172–182. DOI: 10.17072/2079-7877-2023-4-172-182. (In Russ.).
7. Kol'tsova, A. A. (2015). *Prirodnye rekreatsionnye resursy lechenno-ozdorovitel'nogo turizma: geoekologicheskij analiz ispol'zovaniya v Khabarovskom krae [Natural recreational resources for health and wellness tourism: a geoecological analysis of their use in Khabarovsk Krai]*: Candidate of Geography's thesis. Khabarovsk: Institute of Water and Environmental Problems, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences. (In Russ.).
8. Kropinova, E. G., Primak, T. K., & Anokhin, A. Yu. (2024). Organizational and legal approaches to the allocation of types of tourism for the purpose of satisfying public needs. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(4), 14–25. DOI: 10.5281/zenodo.14506432. (In Russ.).
9. Malyshev, A. V., Agapova, E. Yu. (2023). Instrumenty razvitiya regional'nykh programm meditsinskogo turizma: mezhdunarodnyy opyt [Tools for the Development of Regional Medical Tourism Programs: International Experience]. *Problemy sotsial'noj gigieny, zdravookhraneniya i istorii meditsiny [Problems of social hygiene, public health and the history of medicine]*, 31(2), 420–423. (In Russ.).

10. Petrova, G. D., Chernyshev, E. V., D'yachek, E. S. (2023). Instrumenty razvitiya regional'nykh programm meditsinskogo turizma: mezhdunarodnyj opyt [Tools for the Development of Regional Medical Tourism Programs: International Experience]. *Zdorov'e megapolisa [The health of the metropolis]*, 4(2), 89–100. DOI: 10.47619/2713-2617.zm.2023.v.4i2;89–100. (In Russ.).
11. Petrova, G. D., Chernyshev, E. V. (2025). *Meditsinskij turizm i export meditsinskikh uslug. [Medical tourism and export of medical services: Digest January – June 2025]*. Moscow: State Budgetary Institution "Research Institute of Health Protection of the Russian Federation". (In Russ.).
12. Savel'eva, N. A., Kolesnikov, R. V., Shmeleva, T. V. (2020). Meditsinskij turizm: voprosy terminologii [Medical Tourism: Terminology Issues]. *Vestnik Evrazijskoj nauki [The Eurasian Scientific Journal]*, 12(2). (In Russ.).
13. Xintong, W. (2022). Analiz razvitiya regionalnogo meditsinskogo turizma v Rossii [Analysis of the development of regional medical tourism in Russia]. *Vestnik Altayskoj Akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 5(1), 107–113. DOI 10.17513/vaael.2183. (In Russ.).
14. Sorokin, O. O., Tikhonov, A. I. (2024). Analiz i perspektivy razvitiya meditsinskogo turizma v Rossii [Analysis and prospects for the development of medical tourism in Russia]. *Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya [Natural sciences and humanities research]*, 5(55), 340–344. (In Russ.).
15. Tarasenko, E.V. (2025). Formation of new service economy directions based on digital solutions in the hospitality industry and specialized types of tourism using the example of medical one. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 14–29. DOI: 10.5281/zenodo.17130419. (In Russ.).
16. Schekin, G. Yu. (2013). *Kontseptualizatsiya fenomena meditsinskogo turizma v sotsiologii meditsiny [Conceptualization of the phenomenon of medical tourism in the sociology of medicine]*: Doctor of Sociology's thesis. Volgograd: Volgograd State Medical University. (In Russ.).
17. Chistobaev, A. I., Grudtsyn, N. A., Semenova, Z. A., Kulakovskiy, E. S. (2024). Development trends and territorial organization of the medical tourism market in Russia. *Glasnik Srpskog geografskog drustva [Bulletin of the Serbian Geographical Society]*, 104(2), 357–374. DOI: 10.2298/GSGD2402357C.
18. HOPE (2015). European Hospital and Healthcare Federation. *Medical Tourism*, Brussels, 28.
19. Hopkins, L., Labonté, R., Runnels, V., Packer, C. (2010). Medical tourism today: what is the state of existing knowledge? *PubMed*, 31(2), 185–98. DOI: 10.1057/jphp.2010.10.
20. Kaushik, D., Rustagi, A. (2020). Medical tourism: a global industry. *Journal of Statistics and Management Systems*, 23(7), 1241–1249. DOI: 10.1080/09720510.2020.1799581.
21. Turski, I., Mashika, H., Tkachenko, T., Khmara, M., Komarnitskiy, I., Oliinyk, M. (2021). Medical tourism: analysis of the state of international tourism and prospects for domestic development. *Universal Journal of Public Health*, 9(2), 27–34. DOI: 10.13189/ujph.2021.090201.
22. Venditto, C., Gallagher, M., Hettinger, P. and others. (2021). Complications of cosmetic surgery tourism: case series and cost analysis. *Aesthetic Surgery Journal*, 41(5), 627–634. DOI: 10.1093/asj/sjaa092.